

ISSN:
3030-3311

Volumel2
Issue6
June
2024

JCWS

ADVANCED SCIENCE INDEX

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

OpenAIRE | **EXPLORE**

JOURNAL OF CONTEMPORARY WORLD STUDIES

www.supportresult.uz

VOLUME | 2 ISSUE | 6 IYUN | 2024

ТОМ | 2 ВЫПУСК | 6 ИЮНЬ | 2024

JILD | 2 SON | 6 JUNE | 2024

ISSN: 3030-3311

JCWS

Scientific journal of “Journal of Contemporary World Studies”:

This collection has published articles accepted into the scientific journal “Journal of Contemporary World Studies” Part 6, 2024.

All articles within the Journal were assigned the unique DOI number and indexed in Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus international scientific bases.

The materials of the journal can be used by professors, independent researchers, doctorates, undergraduates, students, teachers of lyceums and schools, scientific staff and all those interested in science.

Note! The authors are personally responsible for the veracity of the figures, reports, data in scientific articles included in the collection of journal Materials and the correctness of the quotes presented.

Научный журнал “Журнал изучения современного мира”:

В этом сборнике опубликованы статьи, принятые в научный журнал «Журнал изучения современного мира» № 2 за 2024 год, Часть 6.

Ко всем статьям в журнале был прикреплен уникальный номер doi, проиндексированный в международных научных базах zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus.

Материалы журнала доступны преподавателям, независимым исследователям, докторантам, магистрантам, студентам, преподавателям средних школ и колледжей, научным сотрудникам, а также всем, кто интересуется наукой.

Примечание! Авторы несут персональную ответственность за достоверность цифр, отчетов, информации в научных статьях, включенных в сборник материалов журнала, и правильность цитирования.

«Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali:

Ushbu to‘plamda «Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali 2024 yil 2-soni 6-qismiga qabul qilingan maqolalar nashr etilgan.

Jurnal tarkibidagi barcha maqolalarga DOI unikal raqami biriktirilib, Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus xalqaro ilmiy bazalarida indekslandi.

Jurnal materiallaridan professor-o‘qituvchilar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar, litsey-kollejlar va maktab o‘qituvchilari, ilmiy xodimlar hamda barcha ilm-fanga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Eslatma! Jurnal materiallari to‘plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, hisobotlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

<p>Journal of Contemporary World Studies VOLUME 2, ISSUE 6, JUNE, 2024</p>	<p>Журнал изучения современного мира ТОМ 2, ВЫПУСК 6, ИЮНЬ, 2024 г.</p>	<p>Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali JILD 2, NASHR/ 6, IYUN, 2024</p>
<p><u>EDITOR-IN-CHIEF</u> Soy Marina Petrovna Associate professor, PhD, Department of Economics and Tourism of the Jizzakh Branch of the National Mirzo Ulugbek University of Uzbekistan</p> <p><u>EDITORIAL BOARD</u> Bobanazarova Jamila Kholmurodovna Professor, Doctor of Economic Sciences, Jizzakh Polytechnic Institute</p> <p>Samadkulov Mukhammadjon Islom ugli Head of the Department "General Sciences", Associate Professor of the Yangiyer branch of the Tashkent Institute of chemistry and technology</p> <p><u>EDITORIAL SECRETARY</u> Saitov Sirojiddin Abduvalievich Senior lecturer of the Department of Economics and tourism of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek</p> <p><u>PRINTMAKER</u> Kamolov Dostonbek Rustam ogli Trainee teacher of the Department of Social sciences and physical culture of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek</p>	<p><u>ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР</u> Цой Марина Петровна Доцент, кандидат экономических наук, кафедра экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p> <p><u>РЕДАКЦИОННАЯ</u> <u>КОЛЛЕГИЯ</u> Бобоназарова Джамиля Холмуродовна Профессор, доктор экономических наук, Джизакский политехнический институт</p> <p>Самадқулов Мухаммаджон Ислом угли Заведующий кафедрой "Общие науки", доцент Янгиеровского филиала Ташкентского химико- технологического института</p> <p><u>СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ</u> Сайтов Сироджиддин Абдувалиевич Старший преподаватель кафедры экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p> <p><u>ПОДГОТОВКА К</u> <u>ПУБЛИКАЦИИ</u> Камолов Достонбек Рустам угли Преподаватель-стажер кафедры общественных наук и физической культуры Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p>	<p><u>BOSH MUHARRIR</u> Soy Marina Petrovna Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrasida dotsenti, F. F. n. O'zbekiston Milliy Mirzo Ulug'bek universiteti</p> <p><u>TAHRIRIYAT KENGASHI</u> Bobanazarova Jamila Xolmurodovna Jizzax Politexnika instituti professori, iqtisod fanlari doktori</p> <p>Samadqulov Muxammadjon Islom o'g'li "Umumkasbiy Fanlar" kafedrasida mudiri, Toshkent kimyo- texnologiya instituti Yangiyer filiali dotsenti</p> <p><u>TAHRIRIYAT KOTIBI</u> Saitov Sirojiddin Abduvalievich Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrasida katta o'qituvchisi</p> <p><u>NASHRGA</u> <u>TAYYORLOVCHI</u> Kamolov Dostonbek Rustam o'g'li Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasida stajyor o'qituvchisi</p>

JCWS

AUTHOR

**Turdimurotov Husniddin
Salohiddin o'g'li**

Jizzax politehnika instituti talabasi.

**Turdimurotov Husniddin
Salohiddin o'g'li**

*Student of the Jizzakh Polytechnic
Institute.*

**Турдимуротов Хусниддин
Салоҳиддин оғли**

*Студент Джизакского
политехнического института.*

**©2024. Turdimurotov Husniddin
Salohiddin o'g'li.**

BO'LAJAK KASB-HUNAR TA'LIMI O'QITUVCHILARINING MUSTAQIL ISHI JARAYONIDA TADQIQOT FAOLIYATIGA TAYYORGARLIK

PREPARATION FOR RESEARCH ACTIVITIES IN THE PROCESS OF INDEPENDENT WORK OF FUTURE TEACHERS OF VOCATIONAL EDUCATION

ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ANNOTATSIYA

Oliy ta'limni rivojlantirishning hozirgi bosqichi uning mazmunini, shuningdek talabalarning o'quv, bilim va ilmiy-tadqiqot faoliyati shakllarini aniqlashga bo'lgan yondashuvlarning sifat jihatidan o'zgarishini o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada mustaqil ish jarayonida bo'lajak kasb-hunar ta'limi o'qituvchilarining tadqiqot faoliyatiga tayyorgarlik masalalari ko'rib chiqiladi.

ANNOTATION

The current stage of higher education development involves a qualitative change in approaches to determining its content, as well as forms of educational, cognitive and research activities of students. This article discusses the issues of preparation for research activities of future teachers of vocational education in the process of independent work.

АННОТАЦИЯ

Современный этап развития высшего образования предполагает качественное изменение подходов к определению его содержания, а также форм учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности студентов. В данной статье рассматриваются вопросы подготовки к исследовательской деятельности будущих педагогов профессионального образования в процессе самостоятельной работы.

KALIT SO'ZLAR

tayyorgarlik, tadqiqot faoliyati, mustaqil ish, jarayon, kasb-hunar ta'limi o'qituvchisi, ko'nikmalar.

KEYWORDS

preparation, research activity, independent work, process, teacher of professional education, skills.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

подготовка, исследовательская деятельность, самостоятельная работа, процесс, педагог профессионального образования, умения.

Введение

Изменившиеся социально-экономические условия на современном этапе развития общества привели к прогрессивным инновациям в профессионально-педагогическом образовании. В условиях информатизации, глобализации, технологизации образования, интеграции науки, образования и производства повышаются требования к педагогу профессионального обучения. Наиболее востребованными становятся не просто высококвалифицированные специалисты, а специалисты, способные самостоятельно ориентироваться в потоке меняющейся информации, способные сравнивать, анализировать, обобщать, находить лучшие варианты решений, то есть проводить исследования в конкретных областях знаний.

Основная часть

Выше образование на базе среднего специального, профессионального образования является самостоятельным видом непрерывного образования, осуществляется в соответствии с Законами Республики Узбекистан «Об образовании» и «О Национальной программе подготовки кадров» и имеет двухуровневую систему: бакалавриат и магистратуру. Одна из основных задач высшего образования:

- развитие науки, техники и технологий, повышение эффективности научных исследований, активизация творческой деятельности научно-педагогических кадров и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
- подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации [2].

В условиях информатизации образования, интеграции науки, образования и производства повышаются требования к педагогу профессионального образования. Особую роль в процессе подготовки педагога профессионального образования имеет научно-исследовательская деятельность,

обеспечивающая подготовку высокопрофессиональной творческой личности, способной к эффективной исследовательской и профессиональной деятельности. Рассмотрение сущности исследовательской деятельности педагога профессионального образования позволило научно обосновать процесс подготовки к исследовательской деятельности будущих педагогов профессионального образования в вузе. Основными ведущими идеями подготовки к исследовательской деятельности являются следующие: идея организации единства образовательной и исследовательской деятельности; идея научного обеспечения исследовательской деятельности; идея непрерывности развития исследовательской деятельности студентов через различные формы организации образовательной деятельности.

Для будущих педагогов профессионального обучения все большее значение приобретают такие качества личности, как готовность к постоянному самообразованию, креативность, способность осуществлять поисковую деятельность, получать новые знания, видеть перспективы и планировать стратегии развития производства, образования и науки. Особую роль в процессе подготовки педагога профессионального образования имеет научно-исследовательская деятельность, самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку высокопрофессиональной творческой личности, способной к эффективной научно-исследовательской и профессиональной деятельности.

Анализ психолого-педагогической литературы по проблемам профессионального образования и подготовка к исследовательской деятельности будущих педагогов, опыт работы в вузе, а также проведенные нами экспериментальные исследования показали, что целый ряд вопросов еще нуждается в научной разработке. Одним из важных, но нерешенных вопросов в данной области

является поиск новых продуктивных способов подготовка к исследовательской деятельности студентов технических институтов в процессе самостоятельной работы, позволяющих сделать данный процесс более эффективным и целенаправленным. Анализ категорий «самостоятельная работа» и «исследовательская деятельность», использование деятельностного, системного, технологического подходов в процессе исследования позволили нам выявить один из возможных путей эффективной подготовки студентов института к исследовательской деятельности. Таковым является разработка и применение в реальном учебном процессе института основных положений методики эффективной подготовки к исследовательской деятельности студентов в процессе самостоятельной работы.

Исследовательская деятельность студентов - это способность студента выполнять умственные и практические действия, соответствующие научно-исследовательской деятельности и подчиняющиеся логике научного исследования, на основе знаний и умений, приобретаемых в процессе изучения основ наук. Исследовательские умения мы рассматриваем как общеучебные умения, т.к. они обладают свойством широкого переноса и могут эффективно использоваться при изучении всего спектра учебных дисциплин в вузе и в будущей профессиональной деятельности.

Основой подготовки к исследовательской деятельности будущих педагогов профессионального образования является такой специфический вид деятельности как исследовательская деятельность. На основе анализа различных подходов к определению состава исследовательских умений, приведенных в научной литературе, а также учитывая специфику деятельности специалиста, использующего научное исследование в педагогических условиях, мы выделили

следующие исследовательские умения, которые могут быть сформированы в процессе самостоятельной работы студентов института, и их слагаемые: умение определять и формулировать цель исследования; умение диагностировать и анализировать теоретическое состояние проблемы исследования; умение планировать экспериментальную часть исследования; умение проводить измерения; умение обработать результаты педагогического эксперимента; умение обобщить и оценить результаты проведенного эксперимента.

В соответствии с положениями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования машиностроительных направлений предусматривается изучение студентами таких общетехнических дисциплин как «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Теория механизмов и машин», «Детали машин». Целью обучения этим дисциплинам является подготовка технически грамотного специалиста, способного при разработке новых конструкций, машин и механизмов, деталей машин, при решении множественных технологических проблем, при конструировании, изготовлении, при разработке технологического процесса производства, при анализе поведения изделия в разнообразных условиях эксплуатации, принимать правильные решения, основанные на сформированном инженерном мышлении.

Задача подготовки к исследовательской деятельности студентов института в процессе самостоятельной работы и при обучении циклу общетехнических дисциплин исследована недостаточно.

Заключение

Разрешение противоречия между высоким уровнем требований к объему и уровню профессиональных умений, определяемых Государственным образовательным стандартом и квалификационными характеристиками, с

одной стороны, и низким уровнем овладения исследовательскими умениями, достигаемым в процессе обучения циклу общетехнических дисциплин студентами технических специальностей - с другой; ведущей ролью расчетно-графических работ и курсовых проектов к решению технико-технологических задач и недостаточной разработанностью методик организации исследовательской деятельности студентов при их выполнении определяет актуальность и тему нашего исследования.

Литература:

1. Гармонично развитое поколение – основа прогресса Узбекистана. “Узбекистон”, 1997 г.
2. Жураев Р. Х., Иноятлов У. И., Б. Х. Дониёров, Б. Р. Бобожонов. Национальная модель образования и программа по подготовке кадров: «модель Ислама Каримова» — достижение и результат независимости Узбекистана. Ташкент-2013, Vaktra Press
3. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство // Учеб.пособие для магистров всех специальностей. – Ташкент: ТГПУ, 2003.-193 с.
4. Джураев Р. У. и др. АНАЛИЗ РАБОТЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2018. – С. 29-31.
5. Sobirovna K. D. et al. DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP-A SPRINGBOARD FOR ENSURING MACROECONOMIC STABILITY //The journal of contemporary issues in business and government. – 2021. – Т. 27. – №. 2. – С. 5512-5519.
6. Kuchimov A. et al. AN INNOVATIVE APPROACH TO TEACHING GREEN ECONOMY: A MULTIDISCIPLINARY

- EXPLORATION //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 59-62.
7. Hamraqulovich K. A. et al. RAQAMLASHGAN TA'LIM VA UNING OTM BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI ROLI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 352-356.
 8. Qosimova D., Ko'chimov A. Fundamentals of investment environment in the process of digital transformation of the economy //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 417-421.
 9. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 65-70.